

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS DAS ARENAS ESPORTIVAS EM TIMON-MA

[Educação Física, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 12/06/2024](#)

**ANALYSIS OF THE STRUCTURAL AND OPERATIONAL CONDITIONS OF
SPORTS ARENAS IN TIMON-MA.**

**ANÁLISIS DE CONDICIONES ESTRUCTURALES Y OPERACIONALES DE
ARENAS DEPORTIVAS EM TIMON-MA.**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11621386

Lucas Ryan Sousa de Oliveira¹

Leonardo Cássio Viana de Almeida¹

Kácio dos Santos Silva²

RESUMO

Introdução: As arenas esportivas tiveram um grande crescimento recentemente. Estes espaços oferecem diversas práticas desportivas que contribuem para a melhora da saúde e qualidade de vida da população. Objetivo: Analisar as estruturas físicas, condições de funcionamento e a presença de profissionais de Educação Física nas arenas esportivas na cidade de Timon-MA. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, de abordagem quali-quantitativa, do tipo exploratória e descritiva. A pesquisa foi realizada em três etapas: inicialmente foram utilizadas as

plataformas de buscas, redes sociais e o *Google Maps* para localizar as arenas esportivas da cidade; na sequência, foram realizadas visitas aos espaços catalogados destacando suas condições e seu funcionamento através de um instrumento elaborado pelos pesquisadores e fotografias, com autorização dos proprietários. Por fim, foram confeccionados quadros e selecionadas imagens para melhor caracterizar as arenas esportivas. Resultados: Das 5 arenas esportivas investigadas na cidade de Timon-MA, ficou evidenciado que as mesmas possuem em média 3 quadras de areia, e majoritariamente oferecem as modalidades esportivas vôlei de areia, futevôlei e *beach tennis*. Apenas 3 arenas esportivas revelaram possuir atuação do profissional de Educação Física. Conclusão: O estudo revelou um aparecimento de novas arenas esportivas de de areia na cidade de Timon-MA. Dessas, a maioria foi aberta diante do cenário durante/após pandemia da COVID-19, podendo haver uma possível associação por ser um espaço outdoor e ter havido uma divulgação sobre a importância da prática de exercício ao ar livre. Por outro lado, destaca-se a falta do profissional de Educação Física (Bacharel) em algumas arenas esportivas até a realização desta pesquisa.

Palavras-chave: Arenas esportivas; Atividade física; Comportamento sedentário; Saúde; Profissional de Educação Física; COVID-19.

ABSTRACT

Introduction: Sports arenas have experienced significant growth recently. These spaces offer a variety of sports activities that contribute to improving the health and quality of life of the population. Objective: To analyze the physical structures, operating conditions, and the presence of Physical Education professionals in sports arenas in the city of Timon-MA. Methodology: This is a field research, with a qualitative-quantitative approach, of the exploratory and descriptive type. The research was carried out in three stages: initially, search platforms, social networks, and Google Maps were used to locate the city's sports arenas; then, visits were made to the cataloged spaces, highlighting their conditions and

operation through an instrument developed by the researchers and photographs, with the owners' authorization. Finally, tables were made and images selected to better characterize the sports arenas. Results: Of the 5 sports arenas investigated in the city of Timon-MA, it was evident that they have on average 3 sand courts, and most offer the sports modalities of beach volleyball, footvolley, and beach tennis. Only 3 sports arenas revealed that they had a Physical Education professional.

Conclusion: The study revealed the emergence of new sand sports arenas in the city of Timon-MA. Of these, most were opened during/after the COVID-19 pandemic, which may be associated with the fact that they are outdoor spaces and that there was publicity about the importance of practicing outdoor exercise. On the other hand, it is worth noting the lack of a Physical Education professional (Bachelor's degree) in some sports arenas until this research was carried out.

Keywords: Sports arenas; Physical activity; Sedentary behavior; Health; Physical Education Professional; COVID-19.

RESUMEN

Introducción: Los estadios deportivos han experimentado un enorme crecimiento recientemente. Estos espacios ofrecen diversas prácticas deportivas que contribuyen a mejorar la salud y calidad de vida de la población. Objetivo: Analizar las estructuras físicas, las condiciones de funcionamiento y la presencia de profesionales de la Educación Física en los estadios deportivos de la ciudad de Timón-MA. Metodología: Se trata de una investigación de campo, con un enfoque cuali-cuantitativo, exploratorio y descriptivo. La investigación se desarrolló en tres etapas: inicialmente se utilizaron plataformas de búsqueda, redes sociales y Google Maps para ubicar los estadios deportivos de la ciudad; Posteriormente se realizaron visitas a los espacios catalogados destacando sus condiciones y funcionamiento mediante instrumento elaborado por los investigadores y fotografías, previa autorización de los propietarios. Finalmente, se crearon tablas y se seleccionaron imágenes

para caracterizar mejor los estadios deportivos. Resultados: De los 5 estadios deportivos investigados en la ciudad de Timón-MA, se evidenció que cuentan con un promedio de 3 canchas de arena, y en su mayoría ofrecen las disciplinas deportivas voleibol de arena, fútbol-voleibol y tenis de playa. Sólo 3 recintos deportivos revelaron que contaban con un profesional de Educación Física. Conclusión: El estudio reveló la aparición de nuevos estadios deportivos de arena en la ciudad de Timón-MA. De estos, la mayoría fueron abiertos por el escenario durante/después de la pandemia de COVID-19, pudiendo haber una posible asociación porque es un espacio al aire libre y hubo publicidad sobre la importancia de hacer ejercicio al aire libre. Por otro lado, existe una falta de profesionales de Educación Física (Licenciatura) en algunos ámbitos deportivos hasta la realización de esta investigación.

Palabras clave: Estadios deportivos; Actividad física; Comportamiento sedentario; Salud; Profesional de Educación Física; COVID-19.

1 INTRODUÇÃO

Em anos recentes, houve um aumento de espaços esportivos denominados arenas esportivas, nos mais diversos contextos. Estes espaços têm sido locais importantes para a prática da atividade física, uma vez que a mesma é um comportamento necessário para o combate do sedentarismo. De acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2022) “a atividade física regular é um fator chave de proteção para prevenção e o controle das doenças não transmissíveis” (Camargo e Ænez, 2020).

Sobre isto, o Ministério da Saúde (Brasil, 2022), reforça que a atividade física é fundamental para a manutenção da saúde, pois ela contribui de diversas formas para prevenir e controlar doenças cardíacas, diabetes do tipo 2, cânceres, como também a redução do declínio cognitivo, melhora do condicionamento muscular e cardiorrespiratório, aumento da saúde óssea e funcional, redução do risco de quedas e suas consequentes fraturas. Relatar estes benefícios é importante para compreender a

atividade física como fator de promoção da saúde, o que modificou a realidade nas academias e estimulou a criação de diversos outros espaços.

Dentre estes espaços especializados para a realização da prática de atividades físicas, podemos destacar as atividades desenvolvidas em modalidades esportivas realizadas na areia, denominadas arenas esportivas. Segundo Sigoli e Júnior (2004), as arenas esportivas sempre estiveram presentes no decorrer da história da humanidade e que, desde a antiguidade eram vistas como grandes espetáculos de arenas com fins educacionais e religiosos até os dias de hoje com as grandes competições esportivas. Pesquisadores como Cavalini e Mazzei (2019) revelam que os modelos são diversos, exigindo gestão prévia para que uma arena tenha êxito, sustentabilidade financeira, social e esportiva.

Esta pesquisa foi realizada na cidade de Timon-MA por ser a cidade natal dos pesquisadores que também são praticantes de vôlei de areia e frequentadores de arenas esportivas. Os mesmos observaram que a abertura das arenas esportivas na cidade revelava-se como um processo relativamente novo, especialmente no contexto da pandemia da COVID-19. Além disso, após fazerem uma busca na literatura, perceberam que existiam poucas pesquisas destacando sobre o funcionamento destas arenas esportivas, e principalmente por notarem a ausência de profissionais de Educação Física em espaços como estes. Dados que foram importantes para justificar a realização deste estudo.

Dessa forma, o estudo possui como objetivo geral Analisar as estruturas físicas, condições de funcionamento e a presença de profissionais de Educação Física nas arenas esportivas na cidade de Timon-MA. Neste sentido, para alcançar este objetivo, a pesquisa organizou-se em três diferentes etapas: foi realizado o mapeamento das arenas esportivas; em seguida foram descritas suas condições de estrutura; e, por fim, foram identificadas as modalidades esportivas oferecidas e a presença do profissional de Educação Física nestes locais.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de campo, de abordagem quali-quantitativa, do tipo exploratória e descritiva. Segundo Gonsalves (2001), a pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que envolve a coleta de dados diretamente no local onde o fenômeno proporcionando uma abordagem mais direta. Para Harvey (2021) “a pesquisa de campo envolve também fases de participação e observação, usualmente simultâneas”. Características necessárias para a confecção desta pesquisa que observou os espaços investigados *in loco* e verificou a existência de características já disponibilizadas nas redes sociais como oferta de modalidades esportivas, por exemplo.

A abordagem da pesquisa é do tipo quanti-qualitativa, de acordo com Knechtel (2014), é aquela que analisa as informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos. Para Souza e Kerbauy, (2017), “a primeira, como a abordagem que recorre à estatística para explicação dos dados e a segunda que lida com interpretações das realidades sociais”. Esta abordagem permitiu discutir, por exemplo, como a distribuição de arenas esportivas pela cidade de Timon-MA encontra-se concentrada na região do centro.

A pesquisa também se caracterizou como exploratória. Para Gil (2008) a pesquisa exploratória busca por meio dos seus métodos e critérios, uma proximidade da realidade do objeto estudado. Vergara (2006) ainda acrescenta que, este tipo de pesquisa expõe características de determinada população ou fenômeno, estabelecendo correlações entre variáveis e definindo sua natureza.

A coleta de dados foi realizada no período entre os dias 1 a 31 de março de 2024. E foi realizada em três etapas. A primeira delas consistiu em identificar as arenas esportivas através de plataformas de buscas, como o *Google*, para encontrar sites que fornecem dados de funcionamento de empresas como endereço, data de fundação, CNPJ e atividade principal.

Além de redes sociais *Instagram* e *Whatsapp*. Houve a utilização do *Google Maps*, para localizar as arenas esportivas geograficamente e assim ter um panorama da distribuição das mesmas em toda a cidade, exposto na figura 1.

Na sequência, foram realizadas visitas no horário compreendido entre 18h e 20h aos espaços catalogados destacando suas condições como estrutura física, quantidade de quadras, dias e horários de funcionamento, assim como a presença ou ausência do profissional de Educação Física.

Para esta etapa utilizou-se um instrumento escrito elaborado pelos pesquisadores para preenchimento e check-list das condições supracitadas. Os pesquisadores também fizeram fotografias de cada espaço, realizadas em celulares da marca *Apple Iphone 11*. Nesta etapa houve a autorização dos responsáveis de cada espaço que assinaram um termo de uso de imagem dos espaços. Vale destacar que houve o cuidado de não expor os rostos das pessoas que eventualmente apareceram nas imagens.

Por fim, foram confeccionadas além da figura já mencionada, 2 quadros com informações sobre as arenas esportivas e ainda selecionadas imagens para melhor ilustrar cada arena, sendo escolhidas duas imagens de cada espaço e montadas em uma colagem que foram catalogadas neste artigo compreendendo da figura 2 até a figura 6 que permitiram revelar um panorama das arenas esportivas para assim permitir a discussão com a literatura pertinente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A presente pesquisa apresenta nesta seção os resultados encontrados através de figuras e quadros proporcionando visualização e consequente análise e discussão dos achados do estudo com a literatura pertinente. Adiante, temos o mapa geográfico da cidade de Timon na Figura 1.

Figura 1 – Imagem de satélite da cidade de Timon-MA e as arenas esportivas visitadas da pesquisa.

Fonte: Google Maps, 2024.

A Figura 1 expõe uma visão de satélite da cidade de Timon-MA no ano de 2024, destacando as 5 arenas esportivas categorizadas. O *Google Maps* foi um instrumento essencial na realização desta pesquisa. Segundo Rodrigues *et al* (2021), mapas como este podem apresentar vantagens de uso, como o conhecimento das características de uma determinada região sem a necessidade de ir ao local, além da ferramenta *zoom* para visualização de imagens locais e dos recursos existentes no território. Com isso, observou-se que, ao localizar as arenas esportivas pelo *Google Maps* foi identificado que uma grande quantidade está localizada na região do centro da cidade, enquanto apenas uma foi encontrada em região mais afastada do centro, podendo revelar diferenças socioeconômicas das regiões da cidade.

Depois da localização das arenas esportivas que possuíam quadras de areia foram realizadas as visitas presenciais para a coleta de dados em todos os locais mapeados. O quadro 1 a seguir foi elaborado pelos pesquisadores para especificar as arenas esportivas mapeadas na figura anterior. O quadro possui informações sobre cada arena, como: horário de funcionamento e estrutura física como quantidade de quadras de areia, quadra de asfalto, bar/lanchonete, banheiros, chuveiros externos e quantidade de funcionários.

Quadro 1. Caracterização das arenas esportivas como horário de funcionamento e estrutura física.

Arenas esportivas	Funcionamento	Estrutura física			
		Quadra de areia	Quadra de piso de asfalto	Bar / lanchonete	Banheiro
Nossa Praia	Seg. a dom. de 17 às 23h	3	0	1	2
Palmer	Seg. a dom. das 17h às 22h	3	0	1	2
Camisa 7	Dom. a sex. das 18h às 22h	3	1	1	2
Estação Beach	Seg. a sáb. das 17 às 23h	3	0	1	2
Winner Beach Sports	Seg. a dom. das 16 às 23h	3	0	1	2

O quadro 1 revela os dados referentes ao funcionamento e estruturas físicas das arenas esportivas. Com isso, percebeu-se que todas as arenas esportivas funcionam durante a semana inteira de segunda a domingo das 16h às 23h. Verificou-se que todas as arenas esportivas possuem 3 quadras de areia, apenas a Arena Camisa 7 possui quadra de piso de asfalto, todas elas contavam com um bar/lanchonete, 2 banheiros (masculino e feminino), 2 chuveiros externos com exceção da Estação Beach com 3 chuveiros, e média de 3 e 4 funcionários em cada estabelecimento

Estes espaços fazem-se necessários por serem locais apropriados para a prática do lazer esportivo. Segundo Peixoto (2020), além de estar relacionado com a saúde da população, o lazer esportivo colabora para construção da sociedade e seus valores. Além disso, é notório que locais destinados ao lazer esportivo promovem uma melhor qualidade de vida da população, bem como contribuírem na melhora do visual da cidade.

Após a identificação das estruturas e funcionamento das arenas, foram identificadas as modalidades esportivas oferecidas em cada arena e se possuíam a presença de um profissional de educação física, a ser revelado no quadro 2.

Quadro 2. Caracterização das arenas esportivas quanto às modalidades ofertadas e presença do profissional de Educação Física.

Arenas esportivas	Modalidades esportivas					Profissional de Educação Física
	Vôlei de praia	Futevôlei	<i>Beach tennis</i>	Funcional	Dança	
Nossa Praia	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1
Palmer	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	0

Camisa 7	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	1
Estação Beach	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	1
Winner B. Sports	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	0

Elaborado por: Silva, Almeida e Oliveira, 2024.

O quadro 2 evidencia que as arenas esportivas investigadas ofereciam diversos tipos de modalidades esportivas. Em todas foi possível perceber a presença das modalidades vôlei de praia, futevôlei e *beach tennis* em todas as arenas esportivas. Em apenas duas das cinco, foi observada a prática treinamento funcional sendo elas a Estação Beach e a Arena 7; e a modalidade dança apenas na Arena Camisa 7.

Sobre a presença do profissional de Educação Física apenas três arenas revelaram atender esta demanda, que foram as arenas: Nossa Praia, Camisa 7 e Estação *Beach*. Sobre isso, é importante destacar que a orientação de um profissional de Educação Física (Bacharel) devidamente habilitado e qualificado é necessária. De acordo com Santana *et al.* (2021), a presença do Profissional de Educação Física nesses ambientes melhoraria a utilização desses espaços, poderiam aumentar o número de praticantes, ajudaria a melhorar as execuções dos movimentos, e ainda iria colaborar para que os praticantes atingissem o volume de atividade física, uma vez que a grande maioria da população não atinge as recomendações para a prática de atividade física.

Diante disso, Lima (2019), de acordo com a Lei 9.696/ 90, no seu artigo 3º afirma que compete ao profissional de Educação Física: “coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, orientar, ensinar, conduzir, treinar”. Com isso, colaborando pra uma prática dessas modalidades esportivas de forma segura.

Para uma melhor compreensão das arenas esportivas, as Figuras 2 a 6, identificam de forma individual cada arena esportiva visitada pelos pesquisadores, somando mais informações para o estudo da pesquisa. A Figura 2, trata-se da Arena Nossa Praia, localizada na Av. Paulo Ramos, 234. Centro, Timon-MA.

Figura 2 – Imagens da Arena Nossa Praia.

Registros: Almeida e Oliveira, 2024.

A Figura 2 revela as instalações da Arena Nossa Praia. Segundo informações encontradas nas redes sociais do espaço, a mesma foi inaugurada no dia 22 de julho de 2017, e possui condições de funcionamento com quadras de areia, iluminação e materiais para a prática das modalidades esportivas oferecidas. Além disso possui uma área de lazer com um bar/restaurante para seus clientes.

Um dos motivos para a escolha dessa arena foi por conta de a mesma ter sido uma das primeiras arenas esportivas que ofereciam exclusivamente esportes na areia, tendo bastante importância pois ajudou a popularizar as arenas esportivas de areia na cidade de Timon-MA. De acordo com Braga (2022), quadras de areia que oferecem diversas modalidades esportivas com conforto, espaços com segurança e estrutura apropriada para a realização das atividades oferece diversos benefícios para o

praticante, tanto na saúde mental quanto física, no entanto, quanto praticados em quadras de areia, seus benefícios corroboram de várias maneiras.

Já na figura 3, destaca-se a Arena Palmer localizada na R. Vinte e Seis – Cidade Nova, Timon- MA, de todas as arenas esportivas visitadas é a que possui o maior espaço, pois além de oferecer as modalidades esportivas, a principal atividade da arena constitui-se na criação de festas e eventos naquela região.

Figura 3 – Imagens da Arena Palmer.

Registros: Almeida e Oliveira, 2024.

Inaugurada em 21 de fevereiro de 2022, a Arena Palmer é a única arena esportiva que oferece modalidades de areia que não está localizada na região do centro da cidade. Isto pode ser um indicador de diferenças de concentração de renda, por exemplo. O que necessitaria de um estudo mais aprofundado sobre isso. De acordo com Gerson, (2013) locais com espaços livres coletivos são muito importantes nas áreas de baixa renda, permitindo-lhes melhor convívio social e melhor qualidade de vida.

Por outro lado, na figura 4 destaca a Arena Camisa 7, localizada na região central da cidade, Rua Doutor João Lula, 579, Parque Piauí I, Timon-MA. Segundo informações encontradas pelas redes sociais da arena, a mesma

foi fundada no dia 10 de janeiro de 2023 onde são ofertadas as modalidades esportivas de vôlei de praia, *beach tennis*, futevôlei, funcional e dança, contando atualmente com apenas um profissional de Educação Física atuando na arena.

Figura 4 – Imagens da Arena Camisa 7

Registros: Almeida e Oliveira, 2024.

A arena camisa 7 possui um espaço bem compacto em relação as outras arenas esportivas mostradas na pesquisa, ela tem um diferencial que além dos esportes praticados em quadras de areias, possui uma pequena quadra de piso de asfalto, onde é feita a pratica de futsal. Para Rabelo e Amaro, (2016) o futsal promove diversos benefícios, tanto social como na saúde dos seus praticantes, pois essa modalidade ajuda a melhorar as habilidades motoras, cognitivas e afetivas além de desenvolver o metabolismo, melhorar o sistema cardíaco, cardiovascular e respiratório.

A quarta arena destacada na pesquisa, (figura 5), é a arena Estação Beach que fica localizada na Rua A, N° 115 – Santo Antônio, Timon – MA. A arena foi inaugurada no dia 24 de junho de 2022, oferecendo modalidades esportivas como, funcional, *beach tennis*, futevôlei, vôlei de praia, bar/restaurante e área de consumo de alimentos.

Figura 5 – Imagens presenciais da Estação Beach.

Registros: Almeida e Oliveira, 2024.

Em comparação às outras arenas esportivas, a Estação Beach se destaca em relação à realização de competições de vôlei de praia, pois a mesma costuma realizar torneios aos sábados e domingos atraindo diversos atletas amadores tanto de Timon-MA quanto de Teresina-PI. De acordo com Junior, Sampaio e Nascimento (2016), o esporte amador é importante para o lazer, ajudando efetivamente para a melhora na qualidade de vida dos seus praticantes, facilitando através do exercício físico e promovendo hábitos mais saudáveis, com isso auxiliando para a melhoria dos aspectos mentais, físicos e sociais da população praticante de esporte amador.

Por fim, na figura 6, está a arena Winner Beach Sports localizada na Rua Antônio Guimarães, Parque Piauí I, Timon- MA. Segundo informações encontradas pelas redes sociais da arena foi inaugurada no dia 20 de setembro de 2021, possuindo modalidades esportivas como Vôlei de praia, Futevôlei e *beach tennis*. A arena fica localizada no Cocais Shopping, com estrutura com condições de funcionamento para a prática de atividades físicas.

Figura 6 – Imagens da Winner Beach Sports.

Registros: Almeida e Oliveira, 2024.

Dentre as arenas esportivas selecionadas pelos pesquisadores, a arena Winner Beach Sports se destaca pela sua data de inauguração tendo sido a primeira a ser inaugurada em meio a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) na cidade de Timon-MA, sendo acompanhada pelas aberturas subsequentes das Arenas Palmer, Estação Beach e Arena Camisa 7.

Segundo Cruz Filho (2022), decorrente a crise dessa transmissão do vírus, uma série de medidas foram tomadas, com o intuito de conter o avanço da doença, iniciando com o incentivo à higienização das mãos, o uso de máscaras, álcool em gel, medidas restritivas como o distanciamento e isolamento social para que possa evitar a aglomeração, quarentenas e lockdown, onde todas as atividades foram paralisadas, sobrando somente as que realmente são consideradas essenciais, como os bancos e supermercados.

Segundo Cortez *et al* (2020), com base em evidências demonstradas em seu estudo, seria possível a reabertura dos centros de atividades físicas indoor e outdoor com segurança, por meio de certificação, emitida por órgão técnicos e de saúde, assim, respeitando medidas de segurança para não interferir ou modificar o estilo de vida da população durante a pandemia do coronavírus (COVID-19), afim de manter um estilo de vida mais ativo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo revelou a crescente abertura de arenas esportivas na cidade de Timon-MA, especialmente durante/após a pandemia da COVID-19. Foi permitido observar e comprovar que as arenas esportivas de Timon-MA têm ofertado modalidades esportivas como o vôlei de praia, futevôlei e *beach tennis* majoritariamente, o que tem sido de grande importância para a manutenção de níveis de saúde e de lazer da sociedade. Por outro lado, destaca-se a falta do profissional de Educação Física (Bacharel) em algumas arenas esportivas até a realização desta pesquisa.

Neste sentido, acredita-se que este estudo auxiliará pesquisas futuras, pois o mesmo revela novas configurações de espaços para a prática de atividade física, onde a presença do profissional de Educação Física ainda carece de debate. Outro apontamento é sobre a pouca existência de pesquisas que retratem sobre o tema, sugerindo assim outros estudos que apontem outras variáveis sobre a necessidade do profissional de Educação Física e mercantilização destes espaços.

REFERÊNCIAS

BRAGA, Laurisson Neto Araújo. Estudo na área de empreendedorismo em quadra de areia visando à sustentabilidade financeira e à satisfação dos clientes. **Repositório Acadêmico da graduação**. Goiânia: PUC, Goiás, 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. Atividade física: nas Américas, 62% dos adultos apresentam sobrepeso ou obesidade. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/outubro/atividade-fisica-nas-americas-62-dos-adultos-apresentam-sobrepeso-ou-obesidade>, Acesso em: 24/08/2022.

CAMARGO, Edina Maria de; AÑEZ, Ciro Romelio Rodriguez. Diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário: num piscar de

olhos. **Organização Mundial da Saúde Genebra**: 2020.

CAVALINI, Leonardo; MAZZEI, Leandro. A gestão das novas arenas dos clubes de futebol: um estudo sobre as instalações de São Paulo e Porto Alegre. **Revista dos Trabalhos de Iniciação Científica da UNICAMP**, n. 27, p. 1-1, 2019.

CORTEZ, A. C. L.; PITANGA, F. J. G. ; ALMEIDA-SANTOS, M. A. .; NUNES, R. A. M. .; BOTERO-ROSAS, D. A. .; DANTAS, E. H. M. . Centers of physical activities and health promotion during the covid-19 pandemic. **SciELO Preprints**, 2020.

CRUZ FILHO, Luiz Carlos da. Atividade física em tempo de isolamento social causado pela COVID-19: o impacto sobre os frequentadores de academias. **Repositório institucional da UFU**. Uberlândia: 2022.

DE LIMA JÚNIOR, José Cícero Cabral et al. **Futebol amador: lazer e saúde**. Anais III JOIN / Edição Brasil. Campina Grande: Realize Editora, 2017.

GERSON, Giselle Cerise. ST6-1220 Atividades de lazer cotidiano como fatores dinamizadores e vitalizadores urbanos dos espaços livres coletivos das áreas de baixa renda. **Anais ENANPUR**, v. 15, n. 1, 2013.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. **Métodos e técnicas de pesquisa social**, v. 6, p. 22-23, 2008.

GONSALVES, Elisa Pereira. Escolhendo o percurso metodológico. **GONSALVES, EP Iniciação à pesquisa científica**, v. 3, p. 61-73, 2001.

HARVEY, Graham. Field Research and participant observation. In: **The Routledge handbook of research methods in the study of religion**. Routledge, 2021. p. 273-299.

KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada. **Curitiba: Intersaberes**, p. 106, 2014.

LIMA, Waldecir Paula. Educação Física e Saúde: perspectivas de atuação profissional. **Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício**, v. 18, n. 2, p. 64-69, 2019.

PEIXOTO, Thalles Gamarha Barbosa. FREITAS, Tatiana Carvalho. A importância de áreas destinadas ao lazer esportivo para o desenvolvimento dos centros urbanos. **Repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso**, Manhuaçu: UNIFACIG, 2020.

RABELO, Wilian Fonseca; AMARO, Diogo Alves. Benefícios do Futsal na educação Física escolar. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento**, ano, v. 1, p. 135-150, 2016.

RIBEIRO, Sheila Aparecida Barros; FERREIRA, Simone Bacellar Leal. Pesquisa envolvendo seres humanos: comitê de ética em pesquisa. **Rio de Janeiro: UNIRIO**, 2016.

RODRIGUES, Ayane Araújo et al. O uso do google maps como tecnologia educacional para mapeamento da área no processo de territorialização virtual na atenção básica: um relato de experiência. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, p. e35610212677-e35610212677, 2021.

SANTANA, Shirley Aparecida V. et al. Presença de profissionais de educação física em academias ao ar livre frequentadas na terceira idade. **Revista CPAQV–Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 13, n. 3, p. 2, 2021.

SOUZA, Kellcia Rezende; KERBAUY, Maria Teresa Miceli. Abordagem quanti-qualitativa: superação da dicotomia quantitativa-qualitativa na pesquisa em educação. **Educação e Filosofia**, v. 31, n. 61, p. 21-44, 2017.

SIGOLI, Mário A.; JUNIOR, Dante de R. A história do uso político do esporte. **Revista brasileira de Ciência e Movimento**, v. 12, n. 2, p. 111-120, 2004.

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. **São Paulo: Atlas**, v. 34, p. 38, 2006.

[1]. Discentes do Curso Superior de Educação Física Bacharelado no Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. *Campus* SEDE e-mail: Lucas.100endres@gmail.com / leocasiiio7@gmail.com

[2]. Docente no Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. Docente na Universidade Estadual do Piauí – UESPI *Campus* Doutora Josefina Demes. Mestre em Educação. Doutorando em Educação UFPI / CES-UC. E-mail: kaciosam@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

